

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ХИМИКО- ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

А.О.Карасавиди¹

Ю.В. Мирошниченко²

В.С.Казакова³

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
e-mail: miryv61@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17312401>

Актуальность: Международная деятельность Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (СПХФУ Минздрава России) одним из его конкурентных преимуществ на современном рынке образовательных услуг. В настоящее время в вузе реализуются образовательные программы среднего профессионального, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. Международное признание СПХФУ Минздрава России подтверждено в 2012 г., когда вуз (тогда еще Академии) вошел в Международную фармацевтическую федерацию (International Pharmaceutical Federation), что свидетельствует о реализации вузом передовых практик ведущих вузов планеты в области профессионального образования. Образовательные программы СПХФУ Минздрава России прошли международную профессионально-общественную аккредитацию по европейским стандартам гарантии качества ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Цель исследования: Обсуждение перспектив профессиональной подготовки иностранных студентов на современном этапе на основе систематизации опыта работы СПХФУ Минздрава России с обучающимися из числа иностранных граждан стран ближнего и дальнего зарубежья.

Материалы и методы: В качестве материалов исследования были использованы материалы образовательной документации и учебно-методической деятельности, применяемые в учебном процессе с иностранными обучающимися. В качестве методов исследования применяли анализ профессиональных источников документации и литературы, методики психолого-педагогической диагностики.

Результаты. С целью совершенствования работы с контингентом иностранных обучающихся в 2022 году в структуре СПХФУ Минздрава России был создан Институт международных образовательных программ (ИМОП). Его основная задача заключается в совершенствовании существующих и развитии прогрессивных форм и направлений международной деятельности СПХФУ Минздрава России в условиях высококонкурентной среды международного образования.

Образовательный процесс с иностранными обучающимися требует постоянного взаимодействия с зарубежными вузами-партнерами, расширения спектра участников образовательных проектов и форм их взаимодействия. Помимо расширения географии сотрудничества и применения инновационных образовательных инструментов и методологий, увеличивается востребованность в учебных форматах с применением дистанционных технологий, смешанного применения форм, как очного, так и дистанционного обучения.

Гибкость реализуемых форм учебного процесса актуальна для иностранных абитуриентов и способствует притоку нового контингента обучающихся, численность которых в последние годы возросла более чем на 50%.

Одним из приоритетных направлений международной деятельности СПХФУ Минздрава России является развитие образовательного и научного сотрудничества с образовательными организациями стран СНГ, среди которых – ведущие вузы государств Содружества – Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и др. Актуальной формой межвузовского взаимодействия являются образовательные программы международной академической мобильности, которые позволяют образовательным организациям-партнерам сотрудничать по обучению специалистов по заданным профилям и направлениям подготовки, учитывая возможность объединения кадровых, интеллектуальных, материально-технических, финансовых и иных ресурсов. На протяжении последних лет ИПОМ успешно реализует образовательные проекты в рамках международной академической мобильности с Казахским национальным медицинским университетом, Медицинским университетом Астаны, Южно-Казахской медицинской академией, Республика Казахстан, Ташкентским фармацевтическим институтом, Республика Узбекистан, Витебским государственным ордена Дружбы Народов медицинским университетом, Белорусским государственным университетом, Республика Беларусь.

Возможности сотрудничества в рамках международной академической мобильности позволяют вузам-партнерам внедрять образовательные проекты на различных временных горизонтах, в зависимости от задач, поставленных заказчиком образовательных услуг и возможностями их исполнителя. Высокой востребованностью у иностранных обучающихся пользуются учебные циклы по проведению учебных практик по фармакогнозии в летний период, участие в производственной практике по технологии лекарственных форм промышленного производства, которые дают возможность обучающимся познакомиться с учебными центрами и производственными базами практик вузов-партнеров. По образовательным программам высшего образования «Фармация», «Химическая технология», в рамках академической мобильности реализуются семестровые циклы обучения, по результатам освоения которых иностранным обучающимся выдается транскрипт и сертификат. Семестровые циклы проводятся с применением очной формы обучения на базе структурных подразделений вуза. Также ряд дисциплин, которые предусмотрены учебным планом, преподаются в дистанционном формате преподавателями вуза-партнёра. Такой формат сотрудничества предусматривает обязательную гармонизацию учебных планов обеих образовательных организаций и постоянное взаимодействие по оптимизации учебного процесса.

Также ряд образовательных проектов реализуются в рамках совместных образовательных программ (СОП) в форме краткосрочных учебных циклов. Особым преимуществом для иностранных обучающихся является возможность пройти обучение в СПХФУ Минздрава России по индивидуальным учебным планам, которые предусматривают возможность перезачета ряда учебных дисциплин, освоенных в рамках СОП. По итогам обучения в формате СОП «Двойного диплома» выпускники получают документы об образовании государственного образца соответствующих стран. За последние годы в рамках академической мобильности обучение в СПХФУ Минздрава России прошли более 700 студентов стран СНГ.

В ближайшей перспективе в ИМОП СПХФУ Минздрава России планируется открытие новых образовательных направлений подготовки кадров высшей квалификации по специальностям «Биотехнология», «Химическая технология», а также академический обмен обучающимися и преподавателями в рамках «визитинг-лекций» по актуальным учебным циклам.

Совершенствуя форматы международной образовательной деятельности по существующим образовательным программам, пользующимися традиционной популярностью у иностранных студентов, в СПХФУ Минздрава России внедряются образовательные проекты по новым направлениям. Так, с 2024/2025 учебного года стартовала образовательная программа для иностранных обучающихся в сфере организации деятельности клиничко-диагностических лабораторий, которая востребована у зарубежных специалистов с высшим фармацевтическим, химическим, биологическим образованием. СПХФУ Минздрава России в 2024г. первым из вузов России, вступил в ряды Федерации лабораторной медицины. Образовательный проект реализуется как в форме дополнительной профессиональной переподготовки, так и на уровне бакалавриата по направлению 04.03.01. «Химия». Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Научно-практические основы лабораторной диагностики» рекомендована для слушателей с высшим профессиональным образованием в сфере здравоохранения – Фармация, Медицина. Программа предусматривает углубленное изучение таких специальных дисциплин, как Биологическая химия и биохимические методы исследований; Правила проведения клинических лабораторных исследований; Клиническая лабораторная диагностика; Основы иммунологических исследований и биохимия новообразований; Правила проведения клинических лабораторных исследований; Современные технологии лабораторных исследований; Основные требования к аппаратурному оснащению лабораторий и др., а также дисциплин смежного профиля (Физиология, Патология, Фармакология и др.) и фундаментального значения (Экономика, Управление проектами и командообразование). Изучение дисциплин предусмотрено как в формате очного, так и заочного обучения с применением дистанционных образовательных технологий и средств электронного обучения.

С целью закрепления теоретических знаний, полученных при освоении учебного плана программы профессиональной подготовки, обучающиеся осваивают практические навыки для будущей профессиональной деятельности в ходе лабораторной и производственной практики. Практики проводятся в очном формате на базе ведущих медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, г.Санкт-Петербург. Слушатели имеют возможность совершенствовать полученные умения и получить новые практические навыки работы с современной биохимической и клинической аппаратурой и диагностическим оборудованием под руководством профессионалов в сфере клинической лабораторной диагностики в условиях функционирующего специализированного медицинского учреждения.

В результате приобретения новых компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области контроля биологического материала и организации деятельности лабораторий, обучающиеся получают практические навыки по организации и проведению клинических лабораторно-диагностические исследований:

- выполнению клинических лабораторных исследований и проведению анализа их результатов;

- выполнению контроля качества клинических лабораторных исследований, оценке и корректировке, при необходимости, их результатов;
- планированию деятельности лаборатории;
- организации сбора и анализа информации о деятельности лаборатории, проведению оценки ее работы;
- применению актуальной нормативной документации и информационно-аналитических систем в области организации и проведения лабораторных исследований;
- оформлению результатов научно-исследовательских работ в области организации и проведения лабораторных исследований.

Полученные теоретические знания и практические навыки позволяют выпускникам трудоустроиться в следующих организациях:

- Научно-исследовательские институты и лаборатории
- Медицинские организации (отделения клинической лабораторной диагностики)
- Кафедры и лаборатории университетов
- Фармацевтические компании и предприятия.

Также актуальным направлением деятельности в сфере международного сотрудничества является внедрение подготовительных курсов по русскому языку для иностранных граждан в дистанционном формате, расширение спектра билингвального формата реализации образовательных программ в сфере высшего и дополнительного профессионального образования для контингента обучающихся на английском, испанском языках) с целью расширения сети академических партнерств с международными образовательными организациями стран дальнего зарубежья (Индия, Китай, Вьетнам, страны Латинской Америки и Центральной Африки и др.).

С целью повышения эффективности образовательной миграции, ИМОП внедряет программы социальной и межкультурной адаптации иностранных обучающихся: кураторство студенческих групп иностранных обучающихся, правового сопровождения иностранных студентов по соблюдению правил пребывания на территории Российской Федерации и требований миграционного учета, консультационной помощи иностранным абитуриентам, студентам по вопросам поступления, перевода, восстановления в СПХФУ Минздрава России по запросу онлайн.

Значительное внимание ИМОП уделяет развитию межкультурной коммуникации с иностранными обучающимися в социокультурной и профессиональной деятельности – участие в творческих и профессиональных мероприятиях, массово-культурных, спортивных и иных мероприятиях. Благодаря кураторству сотрудников ИМОП иностранные студенты завоевывают призовые места на региональном и государственном уровне. Результаты активной адаптации иностранных студентов в образовательную и общественную жизнь СПХФУ Минздрава России – это не только получение документа о престижном образовании, но и возможность привносить в профессиональное и межличностное общение в своих странах высокие принципы российского образования и идеалы российской духовности.

Выводы: Представлен опыт работы СПХФУ Минздрава России с контингентом иностранных студентов, на основе результатов систематизации которого обсуждены перспективы подготовки на современном этапе обучающихся из числа иностранных граждан ближнего и дальнего зарубежья.